

Adaptation of the Algerian Legal Framework to Data Protection in the Digital Environment

ملائمة الإطار القانوني الجزائري مع حماية البيانات في البيئة الرقمية

Ahmed Noui¹

Saad Louglaib²

¹University Center of Barika (Algeria), Laboratory of Governance and Sustainable Local Development, ahmed.noui@cu-barika.dz

²University of Mohamed Boudiaf of M'sila (Algeria), Laboratory of Governance and Sustainable Local Development, saad.louglaib@univ-msila.dz

Classification	Information
Publication Type	Conference Paper
Conference Level	National Conference
Conference Title	Legal Protection of Digital Data in the Context of Information Technology الحماية القانونية للبيانات الرقمية في ظل تكنولوجيا المعلومات
Organizing Institution	University of Batna 1 Hadj Lakhdar جامعة باتنة 1 الحاج لخضر
Conference Date	17 December 2025
Location	Batna, Algeria

Abstract

The current era is witnessing significant expansion in the use of information and communication technologies, which has led to major challenges regarding the protection of personal data and individual rights in the digital environment. With the increasing use of the internet and digital communication devices, ensuring the protection of informational privacy has become essential, as personal data has been exposed to numerous violations due to misuse, posing a threat to the right to privacy and the sanctity of private life. In this context, the importance of legal frameworks, especially in Algeria, to ensure the protection of personal data in a continuously evolving digital environment becomes crucial.

This paper aims to examine the adequacy of the Algerian legal framework in protecting data in the digital environment, by clarifying the concept of informational privacy and personal data, as well as potential violations of these rights. It also reviews the efforts and mechanisms adopted by Algeria, both nationally and internationally, to safeguard this data through legislation that enables individuals to control and protect their personal information within a legal framework that keeps pace with rapid technological developments.

Keywords:

Personal data protection, informational privacy, Algerian legal framework, digital environment, legal regulations, digital rights, cybersecurity.

الملخص

يشهد العصر الحالي توسعًا كبيرًا في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما أدى إلى ظهور تحديات كبيرة تتعلق بحماية البيانات الشخصية وحقوق الأفراد في البيئة الرقمية. مع تزايد استخدام الإنترنت وأجهزة الاتصال الرقمي، أصبح من الضروري ضمان حماية الخصوصية المعلوماتية للأفراد، حيث تعرضت هذه البيانات لانتهاكات عديدة نتيجة سوء الاستخدام، مما يشكل تهديدًا لحق الإنسان في الخصوصية وحماية حياته الخاصة. في هذا السياق، تبرز أهمية التشريعات القانونية، خاصة في الجزائر، لضمان حماية البيانات الشخصية في بيئة رقمية تتسم بالتطور المستمر.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة ملاءمة الإطار القانوني الجزائري مع حماية البيانات في البيئة الرقمية، من خلال توضيح مفهوم الخصوصية المعلوماتية والبيانات الشخصية، والاعتداءات المحتملة عليها. كما تستعرض الجهود والآليات التي اعتمدها الجزائر على الصعيدين الوطني والدولي لحماية هذه البيانات، من خلال تشريعات وقوانين تهدف إلى تمكين الأفراد من التحكم في بياناتهم الشخصية وحمايتهم ضمن إطار قانوني يواكب التطور التكنولوجي السريع.

الكلمات المفتاحية:

حماية البيانات الشخصية، الخصوصية المعلوماتية، الإطار القانوني الجزائري، البيئة الرقمية، التشريعات القانونية، حقوق الأفراد الرقمية، الأمن السيبراني.